

**ABDULLA AVLONIYNING “TURKIY GULISTON YOXUD AXLOQ” ASARIDA
AN’ANAVIYLIK VA O’ZIGA XOSLIK.**

Zebo Nasriddinova Nazirjon qizi

O’zMPU Filologiya fakulteti O’zbek tili va
adabiyoti yo’nalishi 4-kurs talabasi

E-mail: zebonasritdinova80@gmail.com.

Djurayeva Sojida Ravshanqulovna

Nizomiy nomidagi O’zbekiston milliy pedagogika universiteti

O’zbek tili va adabiyoti kafedراسi o’qituvchisi

Filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD)

(O’zbekiston)

E-mail: djurayevasojidaxon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20458785>

Annotatsiya: Maqolada Abdulla Avloniy “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarining Sa’diy “Guliston”idan shaklan va mazmunan o’ziga xos tarzda farqlanishi, bunda muallifning ijodkorligi va pedagogik qarashlari tahlil qilinadi.

Kalit so’zlar: Sa’diy, “Guliston”, Abdulla Avloniy, “Turkiy Guliston yoxud axloq”, axloq, xulq, yaxshi xulq, yomon xulq, tarbiya, badan tarbiyasi, fikr tarbiyasi, nafs.

Аннотация: В статье рассматривается то, как произведение Абдуллы Авлони “Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ” отличается от “Гулистана” Саади по форме и содержанию, а также анализируются творческий подход автора и его педагогические взгляды.

Ключевые слова: Саади, “Гулистан”, Абдулла Авлони, “Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ”, нравственность, характер, хорошие качества, дурные качества, воспитание, физическое воспитание, умственное воспитание, душа

Abstract: In the article, the distinctive differences of Abdulla Avloniy’s “Turkiy Guliston yoxud axloq” from Sa’diy’s “Guliston” in terms of form and content are examined, with an analysis of the author's creative approach and pedagogical views.

Keywords: Sa’diy, “Guliston”, Abdulla Avloniy, “Turkiy Guliston yoxud axloq”, morality, character, good character, bad character, upbringing, physical education, intellectual education, nafs (self/soul).

“Guliston” — bu nafaqat badiiy asar, balki insonni ma’naviy kamolotga yetaklovchi axloqiy qo’llanma, hayot maktabi va hikmatlar xazinasidir.

XX asr boshlarida Abdulla Avloniy tomonidan yaratilgan “Turkiy Guliston yoxud axloq” asari ham ana shunday o’zbek millatini jaholatdan qutqarish,

ma'naviy-axloqiy komillikka yetaklash, xalqni ma'rifatga chorlash maqsadida yozilgan edi.

Abdulla Avloniy o'z asarini yozishda millatini g'aflat uyqusidan uyg'otishdek oliy maqsadini o'z oldiga qo'yar ekan, Sa'diy boshlab bergan an'anaga suyanadi va shu asosda ramziy ma'noda o'z asarini "Turkiy Guliston yoxud axloq" deb nomlaydi.

Asosiy qism. Biroq, Avloniy bu an'anani davom ettirar ekan, uni milliy pedagogika va jadid ma'rifatchiligi ruhida qayta talqin qiladi. Agar Sa'diy asarida umumsharqiy axloqiy-falsafiy qarashlar ustuvor bo'lsa, Avloniy asarida millatni jaholat botqog'idan qutqarish, xalqni ma'rifatga chorlash va zamonaviy ta'lim-tarbiya g'oyalari markaziy o'ringa chiqadi.

"Turkiy Guliston yoxud axloq" 1913-yilda yozilgan bo'lib, 1917-yilda qayta nashr qilinadi. Muallif asarning tarkibi haqida biror bir ma'lumot bermagan, balki, Sa'diy singari o'zining qarashlarini ketma-ketlikdagi boblarda izchil ifodalaydi. Ya'ni, boblar bir-biri bilan uzviy bog'liqlikda adib qarashlarini yoritib berishga xizmat qilgan. Asar muqaddima, asosiy qism va xotima iborat. Umumiy 63 bobni tashkil etadi.

Asar tarkibi adabiyotshunoslikda shartli ravishda "Axloq" ("Axloq", "Xulq", "Yaxshi xulq va yomon xulq"), "Tarbiya" ("Badan tarbiyasi", "Fikr tarbiyasi", "Axloq tarbiyasi"), "Yaxshi xulq" (33 ta), "Yomon xulq" (21 ta) kabi to'rt qismga bo'lib o'rganiladi. Aslida "Turkiy Guliston yoxud axloq"da muqaddima va xotima qismlari mavjud bo'lib, muqaddima asar kimga mo'ljallanganligi haqidagi qisqacha annotatsiyadan iborat bo'lib, xotimada asarning yozilish sababi izohlangan.

Natijalar va muhokama. Asar jamiyatni yangilashning eng to'g'ri yo'li "tarbiya" ekanligini isbotlashga bag'ishlangan. Muallif inson tug'ilganda tayyor go'zal axloq bilan dunyoga kelmaydi, balki unda go'zal axloq tarbiya tufayli shakllanadi, deb hisoblaydi. Uning "Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir", degan da'vati asarning bosh g'oyasidir.

Xuddi shu g'oya atrofida asardagi barcha axloqiy tushunchalar birlashadi, adibning bosh g'oyasini ochib berishga jamlanadi. Demak, hamma narsa tarbiyaga bog'liq. Ya'ni, to'g'ri tarbiya inson axloqini go'zallashtiruvchi asosiy kuchdir, ya'ni, xuddi dori-darmon insonga darmon bo'lgani kabi. Muallif shuning uchun ham tarbiyachilarni "tabib" deb ataydi: "Tarbiya qilguvchilar tabib kabi, tabib xastaning badanidagi kasaliga davo qilgan kabi tarbiyaning

bolaning vujuduga jahl maraziga “yaxshi xulq” degan davoni ichidan, poklik degan davoni ustidan berub, katta qilmog‘i lozimdur. ...”¹.

Shu tufayli, muallif inson tug‘ilganida qanday bo‘lsa, shunday xulq va axloqqa ega bo‘ladi, bu o‘zgarmaydi deyilgan fikrni inkor etadi: “... ba‘zilar “tarbiyaning axloqqa ta‘siri yo‘q, insonlar asl yaratilishida qanday bo‘lsalar, shunday o‘sarlar, tabiat o‘zgarmas”, - demishlar.

Yomon xo‘ tuzalmaydi darmon ila,
Ipak o‘lmas ip, rangli alvon ila,
Boqing bir daraxt mevasidur yomon,
Bo‘lur yaxshi payvand, parvo bilan.
Bilur har kishi aslini rangidan,
Va yokim ulangandagi zangidan”.
Lekin bu so‘z to‘g‘ri emasdur”².

Ya‘ni garchi ip ming xil rangga bo‘yalmasin, baribir ipakka aylanib qolmaydi, degan fikrlar bor, ammo mevasi yomon daraxtni yaxshi daraxt shoxiga payvand qilsa, undan yaxshi meva olish mumkin bo‘lgani kabi insonga berilgan yaxshi tarbiya uning yaxshi inson sifatida kamol topishiga sababchi bo‘lishi mumkinligini ta‘kidlaydi. Ammo, xalqimiz ichida “insonni aslini uning rangidan bilish mumkin” yoki ramziy ma‘noda qo‘llangan “ulangandagi zangidan” (temirning qimmatroq metalga ulangan qismidagi zanglagan joyidan bilish mumkinligi) kabi aforizmlardagi tag ma‘noga qarshi chiqadi. Bu o‘rinda shuni aytish joizki, Abdulla Avloniy yuqorida “ba‘zilar...” deyilganda Sa‘diy “Guliston”ining 1-bobida keltirilgan 4-hikoyat asosida kelib chiqqan quyidagi xulosaga ishora qilgan bo‘lsa ajab emas. Ya‘ni:

“Odamlar nechog‘lik qilsa tarbiyat:
Bo‘rining bolasi – bo‘ri oqibat”.

Yoki:

Keskir xanjar bo‘lmas yomon temirdan,
Odam bilib bo‘lmas kim esa nokas.
Go‘zal tabiatli yomg‘ir ming yog‘sin:
Bog‘dan lola unar, sho‘rxok yerdan xas.
Sho‘ra tuproq yerdan gul unib chiqmas,
Don sochmoq – ovora bo‘lmoq demakdir³.

¹ Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq.- Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi, 2018. –B. 8.

² Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq.- Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi, 2018. –B. 8-9.

³ Sa‘diy Sheroziy. Guliston (Forschadan G‘afur G‘ulom, Shoislom Shomuhamedov, Rustam Komilov tarjimasini). – Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi, 2018. – B.20.

Bundan tashqari Sa'diy "Guliston"ining yettinchi bobi "Tarbiyaning ta'siri bayoni"da keltirilgan birinchi hikoyatda ham shu g'oya ilgari surilgan edi:

"Bir vazirning takasaltang o'g'li bor edi. Vazir o'g'lini bir donishmand huzuriga eltib: «Shuni tarbiya qil, shoyad, aqli kirib, odam bo'lsa», dedi. Donishmand vazirzodani uzoq muddat tarbiya qildi, foydasi bo'lmadi. Bolaning otasiga bir odam orqali: «O'g'ling odam bo'lmadi, meni ham aqldan ozdirdi», deb xabar qildi.

Qobiliyat bo'lsa aslida,
Tarbiyat unga qiladi asar⁴.

Abdulla Avloniy "Guliston" mazmunidan yaxshi xabardor bo'lgan, ammo o'z g'oyaviy qarashlariga sodiq qolgan holda Sa'diy fikrlariga qarshi boradi. Bu esa asarning o'ziga xosligini, ijodiy yangiligini ta'minlagan.

Abdulla Avloniy tarbiyani uchga bo'ladi: "Badan tarbiyasi", "Fikr tarbiyasi" va "Axloq tarbiyasi". Tarbiyaning bu uch turi bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, biri ikkinchisini to'ldiradi. Abdulla Avloniy badan tarbiyasi haqida so'z yuritganda, birinchidan, inson jismining sog'lom bo'lishiga ("Badanning salomat, quvvatli bo'lmog'i insonga eng kerakli narsadur. Chunki o'qumoq, o'rganmoq va o'rgatmoq uchun insonga kuchlik, kasalsiz jasad lozimdur"⁵), ikkinchidan, jismni toza-ozoda saqlanishiga ("Badan tarbiyasining fikr tarbiyasiga ham yordami bordur. Jism ila ruh ikkisi bir choponning o'ng ila tersi kapidur. Agar jism tozalik ila ziynatlanmasa, yomon xulqlardan saqlanmasa, choponni ustuni qo'yub astarin yuvib ovora bo'lmoq kapidurki, har vaqt ustidagi kiri ichiga uradur"⁶) va, uchinchidan, jismni har xil harom, makruh, isrof bo'lgan ishlardan saqlamoqqa e'tibor qaratadi.

"Fikr tarbiyasi" deyilganda o'qituvchi mudarris tomonidan beriladigan ilm natijasi o'laroq yuzaga keladigan bilim nazarda tutiladiki, buni (fikr tarbiyasini) hozirgi kunda "ta'lim" so'zi bilan ham izohlasak o'rinli bo'ladi. Sababi Avloniy o'z fikrlarini shunday izohlaydi: "Bu tarbiya muallimlarning yordamiga so'ng darajada muhtojdurki, fikrning quvvati, ziynati, kengligi muallimning tarbiyasiga bog'liqdur. Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bor bo'lsa ham, ikkisi bir-biridan oyilmaydurgan, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kapidur"⁷.

⁴ Sa'diy Sheroziy. Guliston (Forschadan G'afur G'ulom, Shoislom Shomuhamedov, Rustam Komilov tarjimasini). – Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi, 2018. – B. 119.

⁵ Sa'diy Sheroziy. Guliston (Forschadan G'afur G'ulom, Shoislom Shomuhamedov, Rustam Komilov tarjimasini). – Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi, 2018. – B. 11.

⁶ Sa'diy Sheroziy. Guliston (Forschadan G'afur G'ulom, Shoislom Shomuhamedov, Rustam Komilov tarjimasini). – Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi, 2018. – B. 11.

⁷ Sa'diy Sheroziy. Guliston (Forschadan G'afur G'ulom, Shoislom Shomuhamedov, Rustam Komilov tarjimasini). – Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi, 2018. – B. 13.

Bu o'rinda muallif bolaning fikr tarbiyasi, ya'ni bilim darajasi muallimning fikr tarbiyasi, ya'ni bilim darajasiga bog'liq ekanligiga urg'u beradi. "Dars" deyilganda "ta'lim" jarayonini, "tarbiya" deyilganda "axloq tarbiyasi"ni nazarda tutadiki, ta'lim – "fikr tarbiyasi" bilan tarbiya – "axloq tarbiyasi"ni bir-biridan ajratmagan holda amalga oshirish lozimligi uqtiriladi.

Avloniyning ta'lim va tarbiya borasidagi mazkur qarashlari bugun kunda ham pedagogikaning asosiy tamoyillaridan biri sifatida o'z dolzarbligini yo'qotgan emas.

"Axloq tarbiyasi"ni Avloniy "insonlarga eng muhim, ziyoda sharaf, baland daraja berguvchi" tarbiya sifatida izohlaydi va shunday yozadi: "Biz avvalgi darsda tarbiya ila dars orasida farq bor, deduk, chunki dars oluvchi – biluvchi, tarbiya oluvchi – amal qiluvchi demakdur. Shuning uchun tarbiya qiluvchi muallimlarning o'zlari ilmlariga omil bo'lib, shogirdlariga ham bergan darslarini amal ila chaqusturub o'rgatmamlari lozimdur".

Adib qarashlaridan ma'lum bo'ladiki, o'quvchi olgan bilimlariga amalda rioya qilishi – bu "axloq tarbiyasi"dur. Demak, inson egallagan barcha bilimlar uning amalida namoyon bo'ladiki, go'zal amalga ega bo'lish uchun, avvalo, diniy va dunyoviy ilmlardan ta'lim olmoq (ma'rifat) kerakdir. Ta'lim olgach, ilmiga amal qilmaslik ("Rasuli akram nabiiyi muhtaram sallolohu alayhi vasallam afandimiz: "Eng yomon kishilar ilmiga amal qilmaydurgan kishilar", - demishlar"⁸) asarda asosli qoralanadi va musulmonlarning eng azizlari esa ilmiga amal qilganlar ("Rasuli akram nabiiyi muhtaram sallolohu alayhi vasallam: "Islomiyatda eng mo'tabar kishilar yaxshi xulq egalari", - demishlar"), ya'ni, go'zal xulq egalari ekanligi ta'kidlanadi.

Shu asosda, Avloniy shunday yozadi: "Axloq ulamosi insonlarning xulqlarini ikkiga bo'lmishlar: agar nafs tarbiyat topib, yaxshi xulq, agar tarbiyatsiz o'sib yomon ishlar ishlaydigan bo'lib ketsa, yomonlikka tavsif bo'lib, yomon xulq deb atalur". Bu o'rinda adib inson birinchi navbatda nafsini tarbiyalashi kerakligini eslatib o'tadi. Ya'ni inson nafsini tarbiyalay olsa, yaxshi xulq egasi, tarbiyalay olmasa, yomon xulq egasi bo'lib yetishishi ta'kidlanadi. Yaxshi xulqlarning jami 33 tasiga, yomon xulqlarning 21 tasiga asarda birma-bir to'xtalib, hadislar asosida o'z qarashlarini asoslaydi yoxud o'z qarashlarini islomiy manbalarga asoslangan holda ifodalaydi.

Xulosa. Xullas, Avloniy o'z asarini yozishda Sa'diy an'alarini ham g'oyaviy, ham shaklan davom ettirgan holda o'z ijodiy qarashlari bilan yangiladi.

⁸ Sa'diy Sheroziy. Guliston (Forschadan G'afur G'ulom, Shoislom Shomuhamedov, Rustam Komilov tarjimasini). – Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi, 2018. – B. 14.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. – Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi, 2018. – B. 94.
2. Sa'diy Sheroziy. Guliston (Forschadan G'afur G'ulom, Shoislom Shomuhamedov, Rustam Komilov tarjimasi). – Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi, 2018. – B. 152.